

Kommunikationsanleitung zum Reifegradmodell

Verankerung von Forschungsdatenmanagement,
FAIR & Open Data in Fakultäten und Fachbereichen

Entwurf

Janna Kienbaum | Boris Jacob | Janine Straka
Universität Potsdam

Potsdam 2026

DIE AUTORINNEN

Janna Kienbaum 0000-0002-8653-5051

Boris Jacob 0000-0002-8565-3312

Janine Straka 0000-0002-0695-1689

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit Projektschwerpunkt „FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis“ (AP1).

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDLink“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 534 689 364

IMPRESSUM

‘Kommunikationsanleitung zum Reifegradmodell. Verankerung von Forschungsdatenmanagement, FAIR & Open Data in Fakultäten und Fachbereichen. Entwurf’ von Janna Kienbaum, Boris Jacob und Janine Straka ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kienbaum, Janna; Jacob, Boris; Straka, Janine. (2026). Kommunikationsanleitung zum Reifegradmodell. Verankerung von Forschungsdatenmanagement, FAIR & Open Data in Fakultäten und Fachbereichen. Entwurf. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19351473>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19351473>

Inhalt

1. Einleitung.....	4
2. Lesehinweis.....	5
3. Anlaufphase	5
4. Pilotierungsphase.....	8
5. Regelbetrieb	9
6. Zwischenfazit.....	9
7. Quellen	10

1. Einleitung

Die hier vorliegende Kommunikationsanleitung liegt im Entwurf vor und wird im Laufe des Projekts weiterentwickelt. Sie beschreibt strategische Vermittlungsprozesse, mit deren Hilfe das Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data in Fakultäten angewandt werden kann.¹ Das Reifegradmodell ist Ergebnis des Arbeitspaketes 1 (AP1) der Universität Potsdam, das Teil des Verbundprojektes „FDLink“ (2024-2027) ist. Die Anleitung richtet sich an Leser*innen, die das Reifegradmodell nutzen möchten.

Das Reifegradmodell selbst dient als Instrument zum strategischen Ausbau von FDM, FAIR und Open Data. Wie in seiner Beschreibung dargestellt, soll es Fakultätsmitglieder – darunter u. a. Dozierende, Promotionsbetreuende, Data Stewards und Vertreter*innen von Forschungskommissionen – dabei unterstützen, aktuelle Ist-Zustände zu analysieren und zukünftige Soll-Ziele zu formulieren.² Dieses Reifegradmodell soll nun in die Praxis umgesetzt werden. Die dafür notwendigen Kommunikationsschritte werden im Folgenden präsentiert und reflektiert.

Die Bezeichnung „Kommunikationsanleitung“ meint dabei so viel wie Empfehlungen, die sich auf die Prozesse der Vermittlung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren.

Als zentrale *Kommunikationspartner* fungieren dabei der FDM-Servicebereich und die jeweiligen Vertreter*innen der Fakultäten bzw. der Forschungsbereiche. Der FDM-Servicebereich umfasst das beratende und informierende Personal der zentralen Einrichtungen einer Hochschule (aus Hochschulbibliothek, Rechenzentrum u. a.). Die Fakultäts- bzw. Fachbereichsvertreter*innen können unterschiedlichen Interessengruppen angehören – sei es auf strategischer Ebene wie Fakultätsrat, Forschungskommission oder Kommission für Lehre bzw. Forschungsdirektion oder auf operativer Ebene wie Promotionsbetreuende, Dozierende oder Forschende.

In der Anleitung werden die unterschiedlichen Schritte der Kommunikationsaktivität beschrieben, die sich 1) während der *Anlaufphase* des Reifegradmodells, 2) während dessen *Pilotierung* und schließlich 3) während dessen *Regelbetrieb* bewähr(t)en und empfohlen werden können. Das Dokument gliedert sich dementsprechend in die drei zentralen Kapitel zur Anlaufphase, zur Pilotierungsphase und zum Regelbetrieb.

Mit der Pilotierungsphase werden fakultäts- bzw. disziplinspezifische Fallbeispiele beschrieben. Die Kommunikationsanleitung zielt dann gegenüber den Schritten der allgemeinen Anlaufphase insbesondere darauf ab, Empfehlungen zur Umsetzung von Reifegraden und den dafür nötigen Maßnahmen, Verantwortlichkeiten sowie Supportstellen am Beispiel bestimmter Lehrstühle, Fächer oder Forschungsbereiche aufzuzeigen.³ Auf Grundlage dieser Fallbeispiele werden Kommunikationsschritte zum Regelbetrieb der FDM- und Open Science-Verankerung mittels des Reifegradmodells formuliert.

Umgesetzt wird die Pilotierung des Reifegradmodells am Beispiel der *Universität Potsdam (UP)*. Die hier dargestellten Abläufe erheben somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können je nach Struktur und Ausrichtung anderer Universitäten oder Hochschulen angewandter Wissenschaften angepasst und erweitert werden.

¹ Vgl. Kienbaum, Janna (2026), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18470944>. Da das Projekt FDLink und somit das darin entwickelte Arbeitspaket der Universität Potsdam derzeit in Bearbeitung sind, umfasst die Kommunikationsanleitung alle Arbeitsprozesse, die seit Projektstart im Juli 2024 bis dato angewandt wurden oder bis Projektende (Juni 2027) umgesetzt werden sollen.

² Vgl. ebd., explizit das Dokument zur Modellbeschreibung, S. 5ff.

³ Die ursprünglich für die Kommunikationsanleitung vorgesehenen Themenbereiche der Supportstrukturen und Anreizsysteme werden nicht gesondert behandelt, sondern dem Reifegradmodell entsprechend als Bestandteil der Handlungsfelder „Promotion“, „Lehre“ und „Forschung“. Ihre Funktion liegt darin, die jeweiligen Reifegrade in den zentralen Handlungsfeldern zu ermöglichen und umzusetzen.

2. Lesehinweis

Die Kommunikationsanleitung ist als *Checkliste* mit Kategorien gestaltet und richtet sich primär an Universitäten und Hochschulen angewandter Wissenschaften. Die Checkliste ist aus Sicht des FDM-Teams der UP konzipiert und beinhaltet Arbeitsschritte, die den Projektzielen an der UP dienen. Diese können für Strategieprozesse der jeweils eigenen Institution genutzt werden.

Die Leser*innen der Kommunikationsanleitung sollten dabei beachten, dass die UP eine spezifische Ausgangslage hatte: In der Anlaufphase stand die Entwicklung des Reifegradmodells im Fokus, was zu einer intensiven Vernetzung zwischen der Zentraleinrichtung und den Fakultäten führte. Die UP hat zudem seit 2017 Erfahrungen mit partizipativen Strategieprozessen zur Etablierung von FDM, insbesondere durch das Projekt FDMentor und RISE-DE, wodurch bereits Grundlagen für hochschulinterne Vernetzungen geschaffen wurden.⁴

Eine so intensive Zusammenarbeit zwischen FDM-Service und Fakultäten, wie sie während der Anlaufphase des Reifegradmodells an der UP praktiziert wurde, ist für Strategieprozesse anderer Institutionen nicht zwingend erforderlich oder umsetzbar. Die Empfehlungen aus dieser Phase wurden daher so formuliert, dass sie unabhängig von einer Modellentwicklung genutzt werden können und generell die Einführung des *bestehenden* Reifegradmodells zur Festigung von FDM, FAIR, und Open Data in Instituten, Arbeitsgruppen oder Promotionskolloquien fördern.

Die Checklisten für die Kapitel zur Pilotierungsphase und zum Regelbetrieb sind aufgrund des aktuell laufenden Projektstatus‘ unvollständig. Daher wird ihr Inhalt vorläufig skizziert.

3. Anlaufphase

Die Anlaufphase umfasste an der UP einen Zeitraum von 18 Monaten und die Durchführung einer Umfrage zu FDM, FAIR und Open Data an Fakultäten sowie die Entwurfsplanung und -erstellung des Reifegradmodells.⁵

Ziel definieren

Stakeholder und Ansprechpartner*innen aus den Fakultäten respektive Fachbereichen werden für die Verankerung von FDM, FAIR und Open Data von dem FDM-Servicebereich identifiziert und kontaktiert.

Aufgaben festlegen

Die Aufgaben zielen darauf ab, sowohl Fakultäten/Fachbereiche als auch Querschnittsbereiche für Studierendenkompetenzen einer Hochschule zu kontaktieren. Ziel ist es, sie für die Verankerung von FDM, FAIR und Open Data, die hier durch ein Reifegradmodell unterstützt wird, zu gewinnen.

Fakultätsübergreifende Gremien werden über Möglichkeiten der Verankerung von FDM, FAIR und Open Data mittels Reifegradmodell informiert.

An der UP stellten diese die Fakultätsräte sowie Professorien der Fakultäten sowie die hochschulweite Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK) dar.

Stakeholder und Multiplikator*innen aus den Fakultäten/Fachbereichen werden für die FDM- und Open Science-Verankerung bzw. die Umsetzung des Reifegradmodells gewonnen (strategische und operative Ebene).

⁴ Vgl. das Referenzmodell RISE-DE: Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin (2019), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>. Siehe insb. die Kapitel „Empfehlungen für FDM- und Strategieprozess-Beginn“ (S. 14-19), „Durchführung partizipativer Strategieprozesse – RISE-DE anwenden“ (S. 19-24) sowie der Abschnitt „Kommunikation“ des RISE-DE-Referenzmodells (S. 28-30).

⁵ Umfrage siehe: Kienbaum, Janna; Jacob, Boris; Straka, Janine (2025), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211542>.

An der UP dienen Kooperationsanfragen einer Umfrage, Fakultätsratssitzungen und Professorentreffen sowie bestehende Arbeitsgruppen zu Open Science und FDM dafür als Grundlage.

Hochschulinterne Querschnittsbereiche werden über das Ziel der Verankerung von FDM, FAIR und Open Data mittels Reifegradmodell informiert, Möglichkeiten der FDM-Kompetenzförderung werden diskutiert.

An der UP stellte hier das Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen (ZESSKO) die Zielgruppe dar.

Strategische Positionspapiere und Initiativen der Hochschule zu FDM, FAIR und Open Data werden als unterstützender Rahmen untersucht.

An der UP zählten hierzu z. B. die lokale Forschungsdaten- und Forschungssoftwarepolicy der Hochschule sowie internationale Zielvorhaben wie der CoARA-Action Plan sowie das Siegel der Europäischen Union „Human Resources Strategy for Researchers“ (HRS4R).

Vernetzungen zu hochschulübergreifenden Initiativen der Open Science- und FDM-Community werden zwecks Synergieeffekt ausgebaut.

*An der UP gehörten dazu insbes. Kooperationen im Verbundprojekt FDLINK mit dem Fokus auf „FDM-Curricula für Promovierende“ und „operative Verankerung in Forschungsgruppen“ sowie Fachgespräche mit Autor*innen der „Lernzielmatrix zum Forschungsdatenmanagement“ und Entwickler*innen des Tools „Road2Openness“ des Stifterverbandes.*

Verantwortlichkeiten bestimmen

Gerade zu Beginn des Strategieprozesses der FDM-, FAIR- und Open Data-Verankerung ist eine klare Rollenverteilung für den Verankerungsprozess notwendig. Der FDM-Servicebereich fungiert hier als Beratungs- und Informationsstelle für technische und organisatorische Fragen zu FDM-, FAIR- und Open Data-Praktiken. Sie unterstützt den Kompetenzausbau als Impulsgeberin oder Koordinatorin. Eine aktive Mitwirkung von Dozierenden, Principle Investigators oder Professor*innen für die nachhaltige Integration von FDM und Open Science in Promotion, Studium und Forschung ist unerlässlich.

Der FDM-Servicebereich etabliert und koordiniert die Kommunikation sowohl mit den Fakultäten/ Fachbereichen als auch mit fakultäts- und hochschulübergreifenden FDM-Akteuren.

An der UP übernahm diese Aufgabe insbesondere die projektverantwortliche Mitarbeiterin mit einem 50%-Stellenanteil im FDM-Team. Das Team setzt sich aus Mitgliedern der Universitätsbibliothek und des Rechenzentrums zusammen.

Wissenschaftliches Personal der Fakultäten/Fachbereiche zeigt Interesse am Ausbau von FDM, FAIR und Open Data im Department/Institut und sagt Mitarbeit zu.

*An der UP waren dies Professor*innen verschiedener Fachdisziplinen mit Erfahrung in FDM- und FAIR-Praktiken, die u. a. in Gremien wie der Forschungskommission der Fakultät vertreten sind. Zusammen mit ihren Forschungsgruppen und Mitarbeiter*innen verfolgen sie das Ziel, durch gezielte Maßnahmen spezifische Reifegrade zu erreichen (siehe „Pilotierungsphase“).*

Das Präsidium der Hochschule unterstützt die Verankerung von FDM, FAIR und Open Data.

An der UP erfolgte dies in Form eines Letter of Intent der Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftliche Qualifizierungsphase und Chancengleichheit.

Kommunikationsarbeit betreiben

Die Kommunikation in der Anlaufphase zur FDM-, FAIR- und Open Data-Verankerung setzt sich zum Ziel, einen Grundstock an Kooperationspartner*innen der Fakultäten/Fachbereiche zur Implementierung des Reifegradmodells zu finden. Dafür wurden an der UP unterschiedliche Wege und Kommunikationskanäle mit fakultätsinterner oder -externer Reichweite verwendet.

Innerhalb der Fakultäten:

Das Vorhaben zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data mittels Reifegradmodell wird in Sitzungen der Gremien präsentiert, um Transparenz und eine breite Akzeptanz für die FDM- und OS-Implementierung zu schaffen.

*Die Vorstellung erfolgte an der UP in den Fakultätsratssitzungen und Professor*innentreffen.*

Kommunikationskanäle der Fakultäten/Fachbereiche sowie ihrer Departments/Institute werden genutzt.

An der UP wurden von den Fakultätsgeschäftsstellen betreute E-Mailverteiler genutzt, um Informationen zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data an die jeweiligen Professuren und Departments/Institute zu übermitteln.

Der Kontakt wird gezielt mit spezifischen Gremienvertreter*innen der Fakultäten/Fachbereiche aufgenommen, um deren Unterstützung zu gewinnen und Empfehlungen zu weiteren FDM- und OS-Akteur*innen zu erhalten.

*An der UP stellten dies u. a. die Vertreter*innen der Kommissionen für Forschung und Lehre, der Promotionsausschüsse und der Fakultätsräte der jeweiligen Fakultäten/Fachbereiche dar.*

Der Kontakt zu FDM- und Open Science-Multiplikator*innen der Fakultäten/Fachbereiche wird durch regelmäßige Treffen gefestigt.

*An der UP wurde v. a. die bestehende AG der Open Science-Vertreter*innen der Fakultäten kontaktiert, die in virtuellen Meetings alle 2-3 Monate den aktuellen Stand des Reifegradmodellentwurfs diskutierten.*

Innerhalb der Hochschule:

FDM-spezifische E-Mailverteiler werden zur Informationsvermittlung genutzt.

An der UP diente der E-Mailverteiler der AG-Forschungsdaten als Kommunikationskanal.

Innerhalb einer interessierten FDM und Open Science-Stakeholderschaft der Hochschule wird die Verankerung von FDM, FAIR und Open Data diskutiert, um gemeinsame Ziele zu identifizieren und die Konsensbildung zu fördern.

An der UP erfolgte dies primär in der AG-Forschungsdaten, am Beispiel des Reifegradmodells.

In der hochschulweiten Forschungskommission wird das Vorhaben der Verankerung von FDM, FAIR und Open Data präsentiert, um ein umfassendes Verständnis zu schaffen.

An der UP stellte dies die „Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK)“ dar.

Eine Vorstellung des Verankerungsprozesses mittels Reifegradmodell erfolgt in verwaltungsin-
ternen FDM- und Open Science-Steuerungsgruppen, um die strategische Planung und Schnittstellen zu anderen Arbeitsgebieten der Hochschule zu erleichtern.

An der UP stellte dies die AG Open Science-Support dar.

Das Ziel der Verankerung von FDM, FAIR und Open Data mittels Reifegradmodell wird in dem Hochschulbereich für Querschnittsqualifikation vorgestellt und diskutiert, um vorhandene Strukturen und Potenziale der Qualifizierungsangebote auszubauen.

An der UP wurde das Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen (ZESSKO) kontaktiert, das Reifegradmodell präsentiert sowie die Integration von FDM- und OS-Modulen in Weiterbildungskurse für Studierende erörtert.

Außerhalb der Hochschule:

Es erfolgt eine gezielte Kontaktaufnahme zu ähnlichen Initiativen zum Austausch und für die Schaffung von Schnittstellen.

Im Rahmen von FDLINK wird an der UP eng mit der Freien Universität Berlin zusammengearbeitet, in der ein Promotionskolloquium für Doktoranden entwickelt wird, sowie mit der Technischen Universität Berlin, in der eine Toolbox für das operative FDM für Forschungsarbeitsgruppen erarbeitet wird.

Das Verankerungsvorhaben wird in Form von öffentlichen FDM- und Open Science-Workshops diskutiert.

An der UP wurde das Reifegradmodell in öffentlichen Workshops (SaxFDM 2025, FDLINK-Fachforum 2025, FDLINK-Inputworkshop 2026) vorgestellt und diskutiert.

Evaluierung durchführen

Die Evaluierung soll Kommunikationsprozesse überprüfen und für den zukünftigen Strategieprozess der FDM-, FAIR- und Open Data-Verankerung optimieren, indem bewährte Erfahrungen der Zusammenarbeit mit den Vertreter*innen der Fakultäten/Fachbereiche ausgewählt werden können.

Schwerpunkte zur Umsetzung des Reifegradmodells werden ermittelt.

*Die Treffen mit Fakultätsvertreter*innen der UP ermöglichten Feedback zur Struktur des Reifegradmodells und zu Anwendungsschwerpunkten, mit dem Hauptziel, die Komplexität des Reifegradmodells zu reduzieren sowie insbesondere Umsetzungsmaßnahmen, Supportstellen und Verantwortlichkeiten festzulegen.*

Der Umfang der Bottom-up- und/oder Top-down-Kommunikation wird festgelegt.

*An der UP führten persönliche Treffen und individuelle Kontaktaufnahmen zu einer stärkeren Akzeptanz des Reifegradmodells als allgemeine Informationsveranstaltungen oder E-Mail-Verteiler. Der Schlüssel zur Gewinnung von Multiplikator*innen und interessierten Akteur*innen liegt in gezielter Kontaktaufnahme und individuellen Gesprächen.*

Praxisnahe Kontaktanfragen mit Fakultätsvertreter*innen werden geprüft.

An der UP zeigten E-Mail-Anfragen hohe Rücklaufquoten, wenn konkrete Beispiele zu Reifegraden oder Maßnahmen vorgestellt wurden, die mit Unterstützung des FDM-Servicebereichs in einem bestimmten Zeitraum in einem Department oder Lehrstuhl umsetzbar sind.

Der Umfang der Unterstützung durch den FDM- und Open Science-Servicebereich wird evaluiert.

*Im FDLINK-Projekt erhielten Professor*innen Unterstützung von dem FDM-Team der UP für Maßnahmen wie die Erstellung einer FAIR-Data-Handreichung oder die Integration von FAIR-Kriterien in Studienbücher, ermöglicht durch eine projektbedingte 50%-Stelle (FDLink).*

E-Mails, Gespräche und Treffen erfolgen in regelmäßigen Abständen.

*Erfahrungen an der UP zeigten, dass einmalige Kontaktanfragen nicht ausreichen. Die erfolgreiche Entwicklung des Reifegradmodells erfolgte durch regelmäßige Kommunikation alle 2 bis 3 Monate mit den Open Science-Vertreter*innen der Fakultäten oder interessierten Stakeholdern (an der UP waren dies primär Professor*innen).*

Dokumentation durchführen

Für zukünftige Analysen der durchgeführten Kommunikations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen sollten alle Termine und Gesprächsinhalte dokumentiert werden.

Kontaktpersonen für die Kommunikation sind intern dokumentiert.

*An der UP erfolgte die Dokumentation potentieller und gesicherter Kooperationspartner*innen aus den Fakultäten in Form einer Liste, die im internen Informationssystem der Uni (Wiki) abgelegt ist und auf die alle Teammitglieder des FDM-Teams Zugriff haben.*

Gesprächsnotizen und -ergebnisse sind intern dokumentiert.

Alle Termine zu Vorstellungen des Reifegradmodells sind im internen Informationssystem der UP (Wiki) hinterlegt, inhaltliche Ergebnisse sind dokumentiert.

4. Pilotierungsphase

Die Pilotierungsphase bezieht sich auf die strategische Implementierung des Reifegradmodells (in seiner ersten Version). Im Fokus steht die Umsetzung von Reifegraden in den Fakultäten/Fachbereichen, die exemplarisch an der UP aktuell durchgeführt wird. Im Rahmen des Projektes FDLINK ist dafür ein Zeitraum von ca. einem Jahr vorgesehen, hier konkret das Jahr 2026.

Die Pilotierung erfolgt mit interessierten Professor*innen und ihren Lehrstühlen und Fachdisziplinen, die spezifische Reifegrade des Modells anstreben. In Zusammenarbeit mit dem FDM-Team der UP werden

Maßnahmen zum Erreichen dieser Reifegrade erarbeitet. Diese reichen von spezifischen Datenmanagementworkflows bis hin zu Satzungsänderungen von curricularen Modulbeschreibungen und betreffen die akademischen Bereiche der Promotion, Lehre oder Forschung.

Grundlage der Zusammenarbeit bilden individuelle Gespräche, die an identifizierte Kontakte aus der Anlaufphase anknüpfen und als Feldstudiengespräche fungieren. Dieses Bottom-up-Verfahren dient der Implementierung von FDM-, FAIR- und Open Data-Praktiken in den Fakultäten/Fachbereichen.

Zur Umsetzung der Reifegrade werden Aufgaben identifiziert und entweder den Fakultäts- und Fachbereichsvertreter*innen oder des FDM-Teams zugewiesen, wodurch die Verantwortlichkeiten gemeinschaftlich getragen werden.

Wesentlicher Bestandteil der Evaluation werden Anpassungen des Reifegradmodells sein, die sich aus der praktischen Pilotierungsphase ergeben.

5. Regelbetrieb

Ziel der strategischen Integration von FDM-, FAIR- und Open Data-Praktiken in Promotion, Lehre und Forschung ist die nachhaltige Festigung und Sicherung der erreichten Reifegrade und Maßnahmen.

Die langfristige Einhaltung dieser Standards fällt jedoch nicht mehr unter das AP1 des FDLINK-Projektes, das im Juli 2027 endet und erfordert dauerhafte Supportlösungen an Einrichtungen. Basierend auf den voraussichtlichen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Pilotierungsphase werden in der Kommunikationsanleitung Empfehlungen formuliert, die den Regelbetrieb der FDM- und Open-Science-Integration durch das Reifegradmodell fördern können.

6. Zwischenfazit

Als Zwischenfazit des sich aktuell in der Pilotierungsphase befindlichen AP1 der UP kann festgehalten werden, dass das Reifegradmodell von den interessierten Akteur*innen als sehr sinnvolle Maßnahme zu Verankerung von FDM, FAIR und Open Data angesehen wird.

Erste Rückmeldungen bestätigen, dass sowohl die Reifegrade als auch die im Reifegradmodell vorgeschlagenen Handlungsmaßnahmen realitätsnah an den akademischen Alltag angepasst werden können, auch wenn Anpassungen als sinnvoll erachtet werden. Diese Anpassungen werden hauptsächlich aus den „Miniprojekten“ der Pilotierung in den Fakultäten/ Fachbereichen hervorgehen – ein Effekt, der unweigerlich aus dem iterativen Prozess der Verbindung von theoretischem Modellkonzept und praktischer Umsetzung resultiert.

7. Quellen

Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin (2019): RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (1.0); Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>

Kienbaum, Janna; Jacob, Boris; Straka, Janine (2025): Forschungsdatenmanagement, FAIR und Open Data an Fakultäten. Umfrage zu FDM in Promotion, Lehre, Anreizstruktur und Support an der Universität Potsdam; Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211542>.

Kienbaum, Janna (2026): Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung; Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18470944>.